

УДК: 619:539.16

**SAMARQAND VILOYATINING JOMBOY TUMAN “ABDURAHMONOV
MARDON” FEMER XO‘JALIGIDA RADIOMONITORING.**

*Veterinariya fanlari nomzodi **Xakimov B.N.**,
Mustaqil izlanuvchi **Mirzayev B.SH.**,
Izlanuvchi **Ayupova J.R.**
Veterinariya ilmiy tadqot instituti.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi “Abduraxmonov Mardon” mas’uliyati cheklangan jamiyatida o‘tkazilgan radiometrik tadqiqotlar haqida ma’lumotlar keltirilgan. Xo‘jalik hududidagi tuproq, beda, suv havzalari va pichan namunalari laboratoriya sharoitida tekshirilgani haqida batafsil ma’lumotlar berilgan.*

***Abstract.** This article presents information about radiometric studies conducted in the farm "Abdurakhmonov Mardon" MCHZ Zhomboy district of Samarkand region. Detailed data are provided that in laboratory conditions on the territory of the farm, samples of soil, alfalfa, water bodies and hay were studied.*

***Аннотация.** В данной статье представлены сведения о радиометрических исследованиях, проведенных в хозяйства “Абдурахмонов Мардон” МЧЖ Жомбойского района Самаркандской области. Приведены подробные данные о том, что в лабораторных условиях на территории хозяйства исследовались образцы почвы, люцерны, водоёмов и сена.*

***Kalit so‘zlar.** Ionlashtiruvchi nurlanish, radioaktiv element, radiatsion fon, tashqi gamma fon, radioaktiv tushish, neytron, proton, dozimetriya, mufel pechi, yem, veterinariya ob’ektlari.*

Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi “Abduraxmonov Mardon” fermer xo‘jaliklarida o‘tkazilgan veterinariya radiomonitoringi.

Yer yuzidagi barcha tirik organizmlar doimo ionlashtiruvchi nurlanish ta’sirida bo‘ladi. Ionlashtiruvchi nurlanish manbalarini kelib chiqishiga ko‘ra uch guruhga bo‘lish mumkin: birinchi guruhga kosmik kelib chiqadigan nurlanishlar kiradi; ikkinchisi - yer jinslari, tuproq, suv, havo va tabiiy radioaktiv elementlarning o‘simlik va hayvonot dunyosi, shuningdek, inson tanasining o‘zida tabiiy radioaktiv moddalarning nurlanishi. Ushbu ikki guruhdan ionlashtiruvchi nurlanish tabiiy fon nurlanishining mavjudligini keltirib chiqaradi.

Uchinchi guruhga yadroviy qurol sinovlari yoki atom elektr stantsiyalarida (Chernobil, Fukusima va boshqalar) avariylar natijasida hosil bo'lgan va mahalliy, troposfera yoki global yog'inlar shaklida yer yuzasiga tushgan yoki kiruvchi sun'iy radionuklidlarning nurlanishi kiradi.

Bu manbalarning barchasi ma'lum sharoitlarda, ichki va tashqi nurlanish orqali hayvonlar va odamlarning tanasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tashqi va ichki manbalarning yig'indisi radiatsiya fonini aniqlaydi.

Elementlarning tabiiy aralashmasida mavjud bo'lgan tabiiy radioaktiv izotoplardan tashqari, turli xil yadroviy reaksiyalar natijasida olingan ko'plab sun'iy izotoplar ma'lum (yadro reaktorlarida barqaror kimyoviy elementlarning neytron oqimlari bilan nurlanishi yoki og'ir zarralar bilan bombardimon - protonlar, a -Co-60 zarralari), yadroviy sinovlar yoki baxtsiz hodisalardan keyin. Yadro sinovlaridan so'ng birinchi oylarda yoki avariylar natijasida parchalanish bo'laklari aralashmasi J 131, Ba 140, Sr 90 va keyinchalik Sr90 va Cs137 ni o'z ichiga oladi.

Yadroviy sinovlar yoki avariylardan kelib chiqqan radioaktiv chiqindilar portlash joyidan 100 km masofada joylashgan mahalliyarlarga bo'linadi; troposfera - portlash joyidan bir necha yuzlab minglab kilometrlargacha bo'lgan masofada yer yuzasiga tushadi (troposfera yog'inlarining atmosferada qoladigan o'rtacha vaqti taxminan 30 kun); va stratosfera tushishi - radioaktiv parchalanish mahsulotlarining asosiy qismini o'z ichiga oladi va parchalanish mahsulotlari bilan atrof-muhitning global radioaktiv ifloslanishining aksariyat qismini tashkil qiladi.

O'z-o'zidan (quruq yog'ingarchilik) yoki ko'pincha atmosfera yog'inlari (ho'l) bilan birga tushadigan yadroviy parchalanishning radioaktiv mahsulotlari biosferaning abiotik (suv, tuproq) va biotik (o'simlik, hayvonot dunyosi) tarkibiga kiradi, moddalar aylanishining biologik aylanishi. Bunday holda, parchalanish mahsulotlari inson tanasiga o'simlik oziq-ovqatlari va o'simliklar yoki radioaktiv moddalarni o'z ichiga olgan yem-xashak bilan oziqlanadigan hayvonlar orqali kiradi.

Radioekologik monitoringning maqsadi:

Radiometrik monitoringning asosiy maqsadi radiatsiyaviy xavfli ob'ektlarning (ayniqsa, atom elektr stantsiyalari va atmosferaga zararli chiqindilar bilan bog'liq bo'lgan sanoat korxonalarini yaqinida) chorvachilik, baliqchilik va o'simliklardan olinadigan oziqa bazasini ekologik tozaligi yoki radiatsiya ta'siri to'g'risida ob'ektiv ma'lumot olishdan iborat.

Veterinariya radiometrik nazoratining maqsadi:

- 1) Tuproq, havo va suv havzalarining radionuklidlar bilan radioaktiv ifloslanish yo'llarini aniqlash.
- 2) Hududning radiatsiyaviy ifloslanish darajasini aniqlash.
- 3) Radioaktiv ifloslanish oqibatlarining hozirgi holati va prognozini baholash.

4) Aholi punktlari ekologiyasining radioaktiv ifloslanishining oldini olish va kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

5) Radionuklidlarni hayvonlar ozuqasiga va aholi ratsioniga olishni cheklashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Yuqoridagi maqsad va vazifalardan kelib chiqib, VITI Biokimiyo va Radiobiologiya laboratoriyasi xodimlari Samarqand viloyatining Jomboy tumanida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borildi. Ushbu maqolada biz Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi "Abduraxmonov Mardon" fermer xo'jaliklaridagi Simmental va Eston zotli naslli qoramol boqish uchun mo'ljallangan mas'uliyati cheklangan jamiyatida, shuningdek, yaqin atrofdagi beda va aralash o't maydonlarida o'tkazilgan o'lchovlar bo'yicha ma'lumotlar taqdim etiladi.

Tadqiqot Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi "Abduraxmonov Mardon" fermer xo'jaligiga qarashli 320 bosh qoramoli bo'lgan, 2024 yil 4 dekabr kuni, shuningdek, yaqin atrofdagi beda va aralash o'tlar dalalarida o'tkazildi, bu haqda mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari va veterinariya xizmati xodimlari ishtirokida tegishli dalolatnomalar ilova qilinadi.

1) "Konvert" usulidan foydalangan holda beda maydoni (10 o'lchov nuqtasi) o'rtacha dozasi -11,3 mkr/soat edi.

2) Fermada darvoza va dezinfektsiya to'sig'i orqasida - 13,2 mkr / soat.

3) Hayvonlar yashaydigan binolarga kirish yo'li o'rtacha - 11,0 mkr/soat.

4) Kattalar chorvachilik binosi oldida - 12,1 mkr / soat.

5) Korpus ichida – 10,2 mkr/soat.

6) Yem ombori – 14,0 mkr/soat.

7) Go'ng chuquri (shlam yig'uvchi) - 12,4 mkr/soat.

8) onalik va yosh hayvonlarni qurish - 10,7 mkr/soat.

9) Xodimlar dam olish maskani (2 xona va kanop) – 10,1 mkr/soat.

10) Suv bilan rezervuar – 8,3 mkr/soat.

Eslatma: Dozimetriya bulutli havoda, 8 gradus Satrof-muhit haroratida, 1 m masofada amalga oshirildi. 5-10 sm gacha. o'rganilayotgan ob'ekt yuzasidan. Tuproq tekis.

Keyin, men 100x100 m o'lchamdagi o'tloqli o't maydonida tashqi gamma nurlanishini o'lchadim. hududning tekis landshafti (gorizonti) bilan. Dozimetriya konvert usulida dalaning 10 nuqtasida o'lchovlar bilan amalga oshirildi, doza darajasi yuqori nuqtada -14,0 mkr / soat, maydonning o'rtasida - 11,3 mkr / soat, $3 \times 10^{\circ}$ nurlanish tezligida, maydonning pastki nuqtasida - 13,2 mkr/soat. .

Xulosa: hududning dozimetriyasida aniqlangan tashqi nurlanish dozalari tabiiy qiymatlardan oshmadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Воронова Ю.П., Макаров П.В. //Тошкент вилоятидаги уран конларининг радиоекологик муаммолари.// Фойдали қазилма конларини ўзлаштиришнинг долзарб муаммолари: Илмий-техникавий конференция материаллари. Тошкент 2001 йил 22-24 октябр Тошкент, 2001. 105-109-бетлар.
2. Бетенков Н.К. Радиоекологик мониторинг: Урал университети нашриёти, 2014. - 208 б.
3. Ш.Мирзайев, Ф.Қурбонов (2023-йил) СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТЛАРИ БУҲОРО ТУМАНИ ОЛОТ ТУМАНИ ВА БОЙСУН ТУМАНИДА ВЕТЕРИНАРАР РАДИОТОНОРИНГ. Тадқиқот идентификатори, кадрият ва этика бўйича халқаро конференцияда (3-жилд 7-12).